

Analisis dan Evaluasi Program Pendidikan dalam Lingkup Birokrasi Era Nadiem Makarim, M.B.A., Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., dan Prof. Bryan Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D.

Muhammad Rafi Adyatma Rizqi¹

¹S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Kata Kunci (*Keywords*):

Analisis Program Pendidikan Birokrasi
Birokrasi Pendidikan
Evaluasi Program Pendidikan
Program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

*Analysis of Education Programs
Bureaucracy
Education Bureaucracy
Evaluation of Education Programs
Programs of the Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia
Programs of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia*

ABSTRAK (*ABSTRACT*)

Dinamika perkembangan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem pemerintahan yang mencakup berbagai struktur organisasi maupun birokrasi dengan berbagai tugas pokok fungsi yang berbeda-beda. Adanya birokrasi dalam berbagai sektor kementerian hingga lapisan struktur organisasi yang bersangkutan menjadikan suatu tuntutan bahwa reformasi birokrasi harus senantiasa ditinjau dan diperhatikan. Terkhusus pada sektor pendidikan, roda birokrasi senantiasa harus berjalan dengan *output* produk berupa standar operasional prosedur yang berlaku di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dapat saling terintegrasi sesuai ketentuan legitimasi kebijakan yang berlaku. Tolak ukur keberhasilan birokrasi ditentukan mulai dari pimpinan di level kementerian, struktur jabatan eselon 1, eselon 2, hingga berbagai *stakeholders* didalam ranah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia beserta turunan hierarkinya. Berbagai dinamika birokrasi dalam ranah kementerian hingga hierarki struktur organisasi terkait juga memberikan tuntutan berupa berbagai program yang bergerak sesuai tujuan dan cita-cita pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

The dynamics of educational development cannot be separated from a government system that encompasses various organizational structures and bureaucracies with different main tasks and functions. The existence of bureaucracy in various ministerial sectors and organizational structures makes it imperative that bureaucratic reform be continuously reviewed and monitored. Specifically in the education sector, the bureaucratic wheel must always run with the output of standard operating procedures that apply in the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia, which can be integrated in accordance with the provisions of the applicable policy legitimacy. The benchmark for bureaucratic success is determined starting from the leadership at the ministerial level, echelon 1 and echelon 2 positions, to various stakeholders within the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia and their respective hierarchies. Various bureaucratic dynamics within the ministries and related organizational structures also necessitate various programs that are in line with the goals and ideals of education in the Unitary State of the Republic of Indonesia

based on the ideology of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

I. LATAR BELAKANG

Dari perkembangan masa ke masa tentu ada suatu tantangan dengan dinamika era Revolusi Industri 4.0 hingga ke *Society* 5.0. Perubahan globalisasi tersebut memberikan suatu transformasi pada berbagai sektor organisasi terkhusus organisasi pendidikan untuk senantiasa meninjau berbagai komponen penting dalam roda birokrasi dengan pendekatan teori Max Weber: 1978 (Ali et al., 2023) seperti adanya pembagian kerja yang efektif maupun efisien, adanya peraturan terlampir secara jelas, struktur hierarki yang terorganisir, dan perinsip impersonalitas dalam hubungan organisasi pendidikan masih sangat penting untuk diimplementasikan dalam cakupan organisasi pendidikan moderen, khususnya pada instansi pemerintah (*government*) yang menaungi. Pada era Nadiem Makarim, M.B.A. (23 Oktober 2019 sampai dengan 28 April 2021) instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan disebut Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Republik Indonesia. Kepemimpinan beliau dalam menaungi birokrasi pendidikan di Indonesia berlanjut dari 28 April 2021 hingga 20 Oktober 2024 dengan adanya reformasi penamaan nama kementerian, lebih tepatnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lamanya dua periode tersebut masih dalam era pemerintahan presiden Ir. Joko Widodo (20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024) (Alim et al., 2025).

Transformasi identitas kementerian pendidikan tersebut berlanjut ketika adanya suatu reformasi birokrasi secara besar-besaran pada masa pemerintahan presiden Prabowo Subianto (20 Oktober hingga 2029 mendatang). Prabowo menekankan adanya pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi tiga kementerian yang berbeda. Upaya tersebut secara resmi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Ada berbagai urgensi yang melatarbelakangi Presiden Prabowo merombak birokrasi pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas mengenai urgensi Presiden Prabowo memecah kementerian pendidikan di Indonesia, perlu diketahui bahwasannya transformasi kementerian pendidikan yang baru dipecah menjadi tiga bagian berbeda begitupun dari segi tugas pokok fungsi, struktur organisasi,

maupun segala dinamika sistem birokrasi tersebut. (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, (2) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta (3) Kementerian Kebudayaan. Fokus pembahasan pada analisis lebih spesifik pada produk pendidikan, maka peninjauan secara mendalam akan tertuju pada (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan (2) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hal tersebut merupakan upaya Presiden Prabowo menjawab kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, tata kelola, hingga kualitas pengelolaan pendidikan di Indonesia (Wasisto, 2025).

Gambar 1 (JPNN, 2024)

Latar belakang urgensi yang pertama (1) merujuk pada fokus tugas pokok fungsi yang lebih spesifik dan dapat terlaksana secara komprehensif. Seperti halnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai fokus spesifik pada pendidikan formal mulai dari hierarki dasar hingga menengah yang menjadi bagian landasan dasar pengembangan maupun pembangunan sumber daya manusia. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berfokus pada tata kelola pengembangan perguruan tinggi, inovasi, maupun riset berbasis teknologi. Adapun Kementerian Kebudayaan dengan peran yang lebih condong pada kompetensi afeksi seperti pendidikan karakter, identitas kultural maupun etnografi keutuhan bangsa Indonesia. Alasan urgensi pertama tersebut sebagai upaya mitigasi dalam menangani masalah secara mendetail dan menghindari tumpang tindih. Urgensi yang kedua (2) tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga harapan adanya pemisahan kementerian pendidikan ini dapat memperbaiki sistem pendidikan nasional secara komprehensif, tak terkecuali dalam sistem birokrasi pendidikan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan dasar dan menengah

memiliki berbagai tantangan yang jauh berbeda dibandingkan dengan pendidikan tinggi maupun riset. Adanya penanganan dari sektor SDM yang lebih spesifik akan jauh memberikan hasil secara efektif dalam menghasilkan lulusan berkompotensi tinggi sesuai tuntutan perkembangan relevansi zaman dan menghasilkan terobosan inovatif. Urgensi yang ketiga (3) tertuju pada penguatan aspek riset dan inovasi, adanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara terpisah membuat probabilitas yang lebih besar untuk mengelola manajemen inovasi berbasis riset dan pengembangan teknologi secara intensif. Dalam perkembangan dinamika teknologi dengan tantangan VUCA: *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*, kebutuhan pembaruan riset secara berkelanjutan sangat mendukung dalam daya saing nasional maupun stabilitas peningkatan teknologi secara independen. Urgensi yang keempat (4), adanya efisiensi tata kelola serta aspek manajerial untuk memberikan potensi pengambilan keputusan dalam roda birokrasi pendidikan menjadi ringkas, efektif, maupun efisien sesuai bidang unit tugas pokok fungsinya masing-masing. Selain itu, adanya efisiensi dalam aspek tata kelola manajerial ini juga dapat membantu menghindari birokrasi yang terlalu besar dan kompleks sehingga menghambat proses reformasi maupun inovasi dalam pendidikan. Urgensi yang kelima (5) menekankan pada peleburan fungsi yang lebih jelas dengan kementerian yang terpisah, setiap menteri maupun staf hierarki terkait memiliki ruang lingkup tanggung jawab secara jelas, memudahkan adanya *monitoring and evaluating* (MONEV) kinerja dan akuntabilitas pada masing-masing bidang pendidikan dasar dan menengah, maupun pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025).

Adanya transformasi, maupun berbagai urgensi terkait reformasi birokrasi pendidikan di Indonesia memberikan suatu tuntutan agar cita-cita mulia pendidikan bangsa Indonesia dapat berjalan secara inklusif, dan holistik. Berbagai produk-produk pendidikan yang dicetuskan oleh pimpinan menteri terkait mulai dari Nadiem Makarim, M.B.A, hingga Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., serta Prof. Bryan Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D. memberikan harapan yang besar bagi generasi bangsa agar stabilitas birokrasi pendidikan di Indonesia dapat berjalan secara semestinya. Melalui analisis secara literatur ini memberikan suatu gambaran bagaimana produk-produk kementerian di

bidang pendidikan dapat terimplementasi baik yang tepat sasaran, ataupun kurang memuaskan sehingga perlu adanya evaluasi-evaluasi solutif tertentu.

II. METODE ANALISIS

Metode yang digunakan dalam judul “Analisis dan Evaluasi Program Pendidikan dalam Lingkup Birokrasi Era Nadiem Makarim, M.B.A., Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dan Prof. Bryan Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D.” menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode tersebut merupakan suatu pendekatan yang menekankan aspek sistematis, dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, menganalisa dengan sifat selektif, mengevaluasi, ataupun mensintesis hasil-hasil temuan riset, maupun data yang relevan terhadap topik analisis dan evaluasi program pendidikan ini. Konteks riset analisis, maupun evaluasi program pendidikan dalam ruang lingkup birokrasi Nadiem Makarim hingga Prof. Abdul Mu’ti, dan Prof. Bryan Yulianto dapat diimplementasikan melalui tahapan berikut ini; (1) Merumuskan suatu pertanyaan penelitian secara jelas dan spesifik terkait analisis program pendidikan sebagaimana contoh bagaimana kebijakan Nadiem Makarim dibidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kualitas pendidikan, hingga mendorong *SDGs* (4) dibidang pendidikan berkualitas, ataupun kualitas riset pendidikan tinggi di Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Bryan. (2) Pencarian literatur dengan basis laman *website* maupun data akademik bereputasi tinggi, dan mempunyai kredibilitas yang sangat empiris, rasional, maupun akuntabel. Database tersebut akan dilakukan pencarian secara mendalam di *website Google Scholar, Elsvier Scopus*, maupun database jurnal bereputasi nasional dan internasional terkait dengan pendidikan, produk-produk pendidikan, kebijakan birokrasi pendidikan, hingga evaluasi program pendidikan. Agar mempermudah, penyusun menggunakan kata kunci terkait dan relevan sesuai judul topik analisis yang akan ditelaah. (3) Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan penetapan kriteria untuk relevansi studi, seperti komponen isi jurnal berbasis riset empiris-kualitatif, ataupun menguraikan data rasional-kuantitatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. (4) Melakukan seleksi literatur dengan memilah berdasarkan judul, abstrak, hingga isi literatur secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria. (5) Ekstraksi dan penyajian data dengan cakupan tujuan riset, metode, evaluasi program, maupun rekomendasi. (6) Melakukan analisis sintensis perbandingan atau kerap dikenal dengan komparatif

terhadap hasil riset yang ada untuk menemukan konsistensi, perbedaan, maupun gap, hingga implikasi kebijakan program birokrasi pendidikan yang hendak dikaji. (7) Penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis data untuk merefleksikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa besar efektif program-program yang diterapkan di dalam era ketiga menteri tersebut.

III. PEMBAHASAN

i. Analisis dan Evaluasi Program Pendidikan Era Menteri Nadiem Makarim, M.B.A. (23 Oktober 2019 – 20 Oktober 2024)

Program pendidikan dari era menteri Nadiem Makarim menggalakkan beberapa program, seperti contoh yang paling terkenal adalah Merdeka Belajar (Iqbal et al., 2024). Tujuan diadakannya program Merdeka Belajar adalah untuk mereformasikan pendidikan dengan mempunyai fokus utama pada substitusi sistem evaluasi asesmen siswa yang mulanya berbentuk Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Tujuan lainnya disasarkan untuk memberi esensi kebebasan belajar siswa dan guru untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara lebih komprehensif. Tujuan lainnya bermuara kepada penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas guru dalam mendidik siswa-siswi, hingga optimalisasi tata kelola pendidikan. Dari tinjauan literatur, program Merdeka Belajar ini ditemukan adanya beberapa kendala seperti metodologi pembelajaran yang baru sehingga membutuhkan aspek adaptasi secara lebih mendalam, indikator koordinasi tata kelola pendidikan yang lemah, hingga ketidakmerataan infrastruktur pendidikan dari aspek sarana, maupun prasarana. Terutama dari daerah yang berkategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kendala tersebut memerlukan evaluasi secara menyeluruh oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terkhusus pada komisi X dengan ruang lingkup tugas di bidang pendidikan maupun lembaga independen terkait karena hasil skor PISA 2022 (*Programme for International Student Assessment*) yang rendah dengan beberapa program dianggap diskriminatif dan eksklusif. Sehingga arah produk pendidikan condong ke *branding* dibanding implementasi secara nyata (Aprilyanti et al., 2024).

Gambar 2 (Lubis, 2023)

Hasil asesmen skor PISA 2022 memberikan gambaran yang rumit tentang keadaan pendidikan di Indonesia. Meskipun peringkat Indonesia naik sekitar 5-6 posisi dibandingkan hasil PISA 2018, data menunjukkan tren penurunan skor rata-rata dalam tiga mata pelajaran utama membaca, matematika, dan sains. Secara khusus, skor membaca turun 12 poin menjadi 359, matematika turun 13 poin menjadi 366, dan sains juga turun 13 poin menjadi 383. Masing-masing masih jauh di bawah rata-rata global 476,472, dan 485. Kenaikan peringkat ini terutama dipengaruhi oleh prestasi negara lain yang juga menurun, sehingga kualitas kemampuan siswa Indonesia secara keseluruhan menurun meskipun peringkatnya relatif naik (Lubis, 2023).

Secara keseluruhan, hasil asesmen skor PISA 2022 menunjukkan bahwa intervensi pendidikan harus difokuskan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran fundamental di semua wilayah, dan penguatan kebijakan yang mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai segera. Karena pencapaian skor yang menurun menuntut perhatian serius dari semua pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia, kenaikan peringkat harus dilakukan dengan hati-hati (Lubis, 2023).

Selanjutnya pada aspek program pendidikan dari fokus ruang lingkup kurikulum, yakni kurikulum Merdeka. Tujuan diadakannya program ini untuk mereformasi kurikulum dengan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi sasaran pendidikan berbasis kebutuhan lokal (*community-based education*) serta melibatkan kerjasama industri tenaga terampil dalam aspek kesiapan penyerapan kerja bagi pendidikan kejuruan. Berdasarkan tinjauan literatur, implementasi kurikulum Merdeka menghadapi tantangan eksternal berupa adaptasi kurikulum cenderung lebih

sulit untuk dilakukan terutama pada kebutuhan masyarakat lokal, aspek sumber daya manusia, hingga infrastruktur pendukung kurikulum yang terbatas. Sehingga tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan adalah pelatihan guru dan adaptasi dilakukan lebih maksimal agar lebih efektif, karena beberapa evaluasi menunjukkan masih rendahnya hasil belajar (Iqbal et al., 2024).

Program yang ketiga dari menteri Nadiem Makarim berfokus pada digitalisasi pendidikan. Jenis program pendidikan ini menjawab tantangan proses penyebaran pembelajaran jarak jauh dengan menekankan pada aspek transparansi, efisiensi, hingga personalisasi dalam pembelajaran. Meskipun perkembangan digitalisasi pendidikan sangat masif, ditemukan sebuah kontroversi negatif dengan keterkaitan kasus hukum terkait *Chromebook*, *GovTech Edu* seperti penggunaan anggaran pengeluaran dana yang diragukan titik indikator keberhaslannya (Tim - detikInet, 2021). Adanya transparansi maupun supervisi yang sangat intensif perlu dilakukan guna meninjau ulang kebijakan pengadaan *Chromebook*, maupun *GovTech Edu* menuai berbagai polemik dan dinilai kurang efektif (Heriyadi et al., 2025).

Gambar 3 (Tim - detikInet, 2021)

Program yang keempat terletak pada Program Guru Penggerak, jenis program pelatihan dengan besarnya alokasi anggaran bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru, ataupun mengembangkan berbagai metode. Dikarenakan guru merupakan ujung tombak pendidikan dari aspek sumber daya manusia. Berdasarkan hasil analisa, ditemukan adanya poin penekanan eksklusivitas sehingga Guru Penggerak condong dinilai diskriminatif karena dari aspek perekrutannya cenderung tidak memberikan kesempatan secara inklusif kepada semua guru. Karena Guru Penggerak dinilai terlalu diskriminatif, program ini terpaksa diberhentikan setelah mendapatkan

banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia sehingga menimbulkan kecemasan perihal kesetaraan maupun keadilan di dunia pendidikan.

Program yang kelima adalah pemberdayaan teknologi dan transparansi anggaran, terkait konteks dapat diklasifikasikan bahwa masih linear dengan kategori digitalisasi pendidikan. Namun, pemberdayaan teknologi dan transparansi anggaran ini mengacu pada pemanfaatan teknologi berbasis manajemen sistem informasi untuk sistem anggaran pengelolaan berbasis data secara daring, hingga pelaporan transparansi keuangan di bidang pendidikan. Temuan hambatan dalam program ini mengarah kepada tingkat kualitas data dan keterbatasan kapasitas pelaksana atau implementator yang masih menghambat untuk mengoptimalkan adanya manfaat teknologi. Sehingga perbaikan sistem untuk rangkaian tindak lanjut *monitoring and evaluating* (MONEV) sangat perlu untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga evaluasi dapat berjalan sesuai basis data yang konkret, rasional, dan empiris bagi stabilitas sistem pendidikan di Indonesia (Fattah et al., 2024).

Program yang keenam adalah terkait anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS dicetuskan oleh Nadiem Makarim bersifat lebih fleksibel karena dipergunakan menyesuaikan kebutuhan setiap institusi pendidikan formal dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari, pembelajaran, maupun program nasional seperti Merdeka Belajar. Penggunaan dana yang sifatnya lebih fleksibel dapat dinyatakan bahwa penyesuaian kebutuhan berdasarkan antar sekolah lebih terarah terutama untuk kebutuhan pembelajaran. Namun, fleksibilitas ini ditemukan kendala seperti kebijakan di tingkat sekolah. Sehingga penggunaan dana operasional sekolah (BOS) belum terlaksana secara optimal. Selain itu Dana BOS yang dikelola dengan menggunakan sistem pendekatan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan, sehingga memberikan dampak positif bagi transparansi akuntabilitas melalui pelaporan secara digital dengan contoh aplikasi ARKAS. Dari aspek *monitoring and evaluating* juga dilakukan secara berkala. Adapun alokasi dana untuk gaji tenaga pendidik berstatus honorer dianggarkan sebesar minimal 50% dengan catatan guru tersebut belum mendapat tunjangan tetap. Meski tujuannya untuk mensejahterakan guru honorer, alokasi tersebut memicu kritik negative karena dianggap terlalu memberikan atensi secara berlebihan kepada guru honorer dibanding fokus pengangkatan pegawai tetap pemerintah sesuai kebijakan maupun aturan birokrasi tertentu, lebih tepatnya mengikuti keputusan dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi Republik Indonesia. Sehingga tinjauan MONEV (*monitoring and evaluating*) dalam mengoptimalkan dana BOS harus dilakukan evaluasi secara berkelanjutan guna mengoptimalkan sasaran capaian keberhasilan tujuan daripada dana BOS itu sendiri (Trianung Djoko Susanto et al., 2025).

ii. Analisis dan Evaluasi Program Pendidikan Era Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. (21 Oktober 2024 - sekarang)

Program pendidikan Prof. Abdul Mu'ti selaku Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang pertama adalah peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. Fokus utamanya terletak pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui pelatihan berkelanjutan secara *continuous improvement* serta peningkatan fasilitas agar guru dapat memberikan suatu pengalaman kegiatan belajar mengajar secara maksimal atau optimal. Berdasarkan tinjauan literatur pelatihan guna meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik masih belum merata bahkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas SDM guru, terutama di wilayah terpencil atau berkategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Sehingga program peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik sebenarnya mempunyai tingkat potensi yang besar, namun dari aspek pengawasan distribusi pelatihan yang lebih merata serta dukungan sarana prasarana berupa infrastruktur guru atau tenaga pendidik harus dilakukan pengawasan secara intensif agar tantangan ancaman adanya segala keterhambatan program dapat dicegah (Aprilyanti et al., 2024).

Selanjutnya dari aspek kurikulum, Prof. Dr. Abdul Mu'ti mencanangkan adanya penyempurnaan kurikulum berbasis kemampuan atau kompetensi, tujuannya adalah sebagai pembaruan kurikulum untuk mengkolaborasikan dan mengintegrasikan pengetahuan akademik atau kognitif, serta keterampilan praktis yang relevan untuk penyerapan tuntutan dunia kerja serta menyiapkan peserta didik untuk bersaing secara global. Tak dapat dipungkiri, bahwa berdasarkan tinjauan literatur, kurikulum berbasis kompetensi ini menghadapi tantangan integrasi yang disesuaikan dengan konteks lokal, serta kesiapan tenaga pengajar dalam menerapkan pembelajaran dengan basis kompetensi. Dengan demikian, kurikulum ini perlu adanya pendampingan secara intensif

bagi tenaga pengajar atau guru serta penyesuaian di lapangan agar lebih aplikatif untuk diterapkan, serta lebih inklusif (Heriyadi et al., 2025).

Program selanjutnya terletak pada transformasi *digital* pendidikan, adanya program ini membantu dalam pembelajaran berbasis teknologi seperti penyediaan perangkat, pelatihan guru untuk beradaptasi serta mahir dalam menguasai teknologi pendidikan, tak terkecuali peserta didik yang terlibat dengan sasaran efisiensi dan aksesibilitas pendidikan berbasis *digital* secara komprehensif. Tak dapat dipungkiri, bahwa terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan transformasi *digital* pendidikan, yakni pengadaan infrastruktur teknologi pendidikan masih belum merata, terutama untuk di beberapa daerah. Sehingga peningkatan integrasi teknologi pembelajaran *digital* wajib untuk dilakukan secara bertahap dan komprehensif agar kegiatan KBM atau belajar mengajar dapat terlaksana sebagaimana seharusnya (Kementerian Pendidikan Tinggi, 2020).

Program pendidikan yang keempat dari Prof. Abdul Mu'ti adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan dalam kategori wilayah terpencil. Program ini merupakan bentuk perhatian menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam aspek pembangunan sarana prasarana berbentuk fasilitas, pemberian subsidi bantuan biaya bagi siswa-siswi untuk melanjutkan wajib belajar pendidikan formal, hingga penempatan sumber daya guru berkualitas dan berkompotensi tinggi yang nantinya akan disebar pada wilayah dalam kategori sulit dijangkau. Karena program ini berfokus pada pemerataan akses, maka yang menjadi kendala terletak pada adanya disparitas secara signifikan antara fasilitas dan kualitas tenaga pendidik. Sehingga strategi untuk mendistribusikan adanya sumber daya tenaga pengajar maupun penganggaran akomodasi biaya pendidikan lebih efektif dengan didukung adanya *monitoring* secara intensif agar program pemerataan ini dapat berjalan secara optimal (Humas PPSDM, 2025).

Program pendidikan yang kelima adalah berupa pendidikan karakter dan kewarganegaraan, tujuannya untuk menajamkan nilai karakter peserta didik dengan luaran pembentukan afeksi berupa penguatan nilai karakter, nilai kejujuran atau integritas, serta tanggung jawab untuk membentuk generasi yang mampu untuk mengimplementasikan etika sosial, hingga cinta terhadap tanah air (Tasijawa et al., 2024). Implementasi pendidikan karakter sangat memerlukan konsistensi dan keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak termasuk lingkungan informal berupa

keluarga, dan atau masyarakat, serta lingkungan formal berupa sekolah. Adanya program ini lebih baik dicanangkan adanya program pendukung terkait pendidikan karakter secara sistematis, dan terintegrasi komprehensif dalam sinkronisasi kurikulum dengan didukung pelatihan guru, serta partisipasi komunitas (Arif et al., 2021).

iii. Analisis dan Evaluasi Program Pendidikan Era Prof. Bryan Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D. (19 Februari 2025 – sekarang)

Program pendidikan selanjutnya kedalam ranah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Fokus utama terletak pada penguatan riset dan inovasi. Sehingga tujuan utama dari program pendidikan tinggi yang ini adalah untuk mendorong suatu kolaborasi berbasis riset dalam skala internasional dengan mengembangkan pusat unggulan sains dan teknologi. Adanya akselerasi hilirisasi riset sains teknologi untuk kemajuan stabilitas industri maupun ekonomi Indonesia. Dari tinjauan literatur ditemukan bahwa riset meningkat secara signifikan dengan kolaborasi lintas lembaga atau institusi, namun kendala juga tidak dapat dihindarkan dengan segi pendanaan maupun integrasi hasil riset industri. Terkait dengan evaluasi perlu adanya peningkatan sinergi antar institusi pendidikan tinggi agar hasil riset lebih memberikan dampak secara nyata bagi kelangsungan tata kelola ekonomi maupun perkembangan teknologi nasional (Alim et al., 2025).

Program selanjutnya yaitu adanya transformasi digital untuk pendidikan tinggi, adanya pengembangan media pembelajaran digital, dukungan pelatihan teknologi bagi dosen selaku tenaga pengajar di pendidikan tinggi, maupun mahasiswa memberikan aksesibilitas maupun fleksibilitas bagi perguruan tinggi berbasis digital. Berdasarkan tinjauan literatur, digitalisasi pembelajaran pendidikan tinggi ini membantu untuk meningkatkan inaktivitas, serta keterlibatan mahasiswa. Namun tantangan seperti kesenjangan akses teknologi untuk pelatihan berpotensi akan menjadi ancaman. Sehingga perlu adanya pemerataan infrastruktur maupun teknologi terkait program pelatihan secara konsisten agar dapat men-transformasikan digitalisasi secara efektif maupun inklusif dari seluruh perguruan tinggi yang ada di daerah (Ali et al., 2023).

Program yang ketiga adalah Sekolah Garuda dan Kurikulum Khusus dengan tujuan untuk menerapkan kurikulum pada tingkat lanjutan dengan komposisi penambahan konten ilmu STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

serta praktik kepemimpinan untuk mempersiapkan siswa berkompentensi di kancah internasional (Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, 2025). Kurikulum ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan kategori SMA reguler pada umumnya dengan menyesuaikan muatan khusus agar bisa berkompentensi dan bersaing secara global. Program ini termasuk dalam model inovasi pendidikan. Meskipun dinilai sebagai kurikulum yang positif dalam kategori inovasi, akan tetapi anggaran biaya yang tergolong tinggi dan ketergantungan pada aspek infrastruktur teknologi menjadi perhatian khusus yang perlu ditinjau ulang.

Program yang keempat adalah berupa penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan tinggi. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memperbaiki sistem manajemen mutu pendidikan secara komprehensif dengan meninjau sistem asesmen akreditasi pada suatu program studi maupun kualitas pendidikan dengan didukung penguatan lembaga akreditasi mandiri (LAM), dan transparansi akuntabilitas mutu publik. Meskipun sistem akreditasi ini menggunakan sistem terdesentralisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi publik, ada ke-khawatiran khusus di bagian pencapaian standar secara konsisten. Sehingga diperlukan adanya MONEV (*Monitoring and Evaluating*) secara ketat dan penerapan standar operasional prosedur untuk menjaga mutu pendidikan tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas maupun transparansi yang sedang diupayakan. Peraturan Menteri Pendidikan Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan terbaru yang disahkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ini menggantikan Permendiktisaintek Nomor 35 Tahun 2025, yang mengatur penjaminan mutu perguruan tinggi. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperbarui sistem penjaminan mutu untuk memastikan kualitas akademik, administrasi, dan pelayanan publik terhadap pendidikan di perguruan tinggi secara berkelanjutan. Komponen penting dari Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penajaman sistem dan prosedur akreditasi perguruan tinggi secara internal dan eksternal;
2. Penguatan sistem evaluasi dan pemantauan kualitas pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat dan penelitian;
3. Peningkatan peran dosen, mahasiswa atau mahasiswi, dan pemangku kepentingan di pendidikan tinggi dalam pengembangan kualitas; dan
4. Penekanan pada pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2025).

Program yang kelima adalah integrasi pendidikan dengan industri, dimana ruang lingkup program ini berfokus pada penyatuan kurikulum pendidikan tinggi yang disinkronisasikan dengan kebutuhan serapan industri guna untuk mendukung adanya program inovasi berbasis kebutuhan pasar kerja. Adanya kerja sama awal sudah mulai meningkat, akan tetapi dari sisi percepatan untuk menyesuaikan adanya kurikulum dengan kebutuhan dunia industri harus se-segara mungkin dilakukan sinkronisasi. Kendati demikian, kolaborasi intensif, maupun evaluasi berkelanjutan diperlukan agar menghasilkan SDM lulusan yang siap terserap di dunia industri (Zakiah et al., 2024).

IV. TABEL RINGKASAN TINJAUAN LITERATUR

Era Menteri / Fokus	Program Utama	Evaluasi dan Kritik	Solusi yang Diajukan	Kaitannya dengan Birokrasi Pendidikan
Nadiem Makarim (2019-2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merdeka Belajar (substitusi UN dengan AKM, kebebasan belajar). 2) Kurikulum Merdeka (pendekatan fleksibel, <i>community-based</i>, kolaborasi industri). 3) Digitalisasi pendidikan dan <i>GovTech Edu</i>. 4) Dana BOS fleksibel. 5) Program Guru Penggerak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Skor PISA 2022 turun signifikan di membaca (359), matematika (366), sains (383), jauh di bawah rata-rata global (476-485). 2) Infrastruktur belum merata, terutama di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi menyeluruh dari DPR dan lembaga independen. 2) Penguatan pelatihan adaptasi guru. 3) Pengawasan ketat pengadaan dan penggunaan dana teknologi. 4) Monitoring dan evaluasi penggunaan Dana BOS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan koordinasi antar unit pendidikan. 2) Pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia perlu diperkuat. 3) Akuntabilitas tata kelola pendidikan dasar dan menengah ditingkatkan.

Era Menteri / Fokus	Program Utama	Evaluasi dan Kritik	Solusi yang Diajukan	Kaitannya dengan Birokrasi Pendidikan
		3) Koordinasi birokrasi lemah. 4) Program Guru Penggerak dianggap diskriminatif dan diberhentikan. 5) Pengadaan teknologi kontroversial terkait penggunaan dana. 6) Dana BOS fleksibel tapi pelaporan dan pengendalian belum optimal.	5) Penataan inklusivitas program Guru Penggerak.	
Prof. Dr. Abdul Mu'ti (2024-sekarang)	1) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik dengan pelatihan berkelanjutan. 2) Kurikulum berbasis kompetensi. 3) Transformasi digital pendidikan.	1) Pelatihan guru belum merata, tantangan integrasi kurikulum dengan konteks lokal. 2) Infrastruktur digital belum	1) Pengawasan distribusi pelatihan dan fasilitas. 2) Pendampingan intensif untuk guru dan penyesuaian kurikulum di lapangan. 3) Peningkatan pemerataan	1) Fokus birokrasi pada pemerataan SDM pendidikan dan fasilitas. 2) Penguatan fungsi manajerial dan monitoring

Era Menteri / Fokus	Program Utama	Evaluasi dan Kritik	Solusi yang Diajukan	Kaitannya dengan Birokrasi Pendidikan
	4) Pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. 5) Pendidikan karakter dan kewarganegaraan.	tersebar merata. 3) Disparitas kualitas tenaga pendidik. 4) Kebutuhan pendampingan dan monitoring intensif pelaksanaan pendidikan karakter.	infrastruktur digital. 4) Monitoring ketat untuk mencapai pemerataan akses. 5) Sinkronisasi pendidikan karakter dengan komunitas dan lingkungan sekolah.	distribusi pelatihan. 3) Birokrasi pendidikan disesuaikan untuk wilayah khusus dan program karakter.
Prof. Bryan Yulianto (2025-sekarang)	1) Penguatan riset dan inovasi di pendidikan tinggi. 2) Transformasi digital dan media pembelajaran digital. 3) Sekolah Garuda & Kurikulum STEM. 4) Penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan tinggi. 5) Integrasi pendidikan dengan	1) Pendanaan riset terbatas, integrasi riset dengan industri perlu ditingkatkan. 2) Kesenjangan akses teknologi di pendidikan tinggi. 3) Biaya tinggi dan ketergantungan infrastruktur kurikulum khusus.	1) Peningkatan sinergi antar institusi riset dan industri. 2) Pemerataan infrastruktur teknologi dan pelatihan digital. 3) Monitoring dan evaluasi ketat sistem akreditasi. 4) Kolaborasi intensif antara perguruan tinggi dan industri.	1) Reformasi birokrasi strategis di pendidikan tinggi untuk efisiensi dan transparansi. 2) Penguatan lembaga akreditasi mandiri. 3) Penyesuaian birokrasi dengan kebutuhan riset dan inovasi industri.

Era Menteri / Fokus	Program Utama	Evaluasi dan Kritik	Solusi yang Diajukan	Kaitannya dengan Birokrasi Pendidikan
	kebutuhan industri.	4) Ketidakpastian pencapaian standar mutu dan akreditasi. 5) Sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri masih lambat.		

Olahan Penyusun (Muhammad Rafi Adyatma Rizqi), 2025

- Data dan konsekuensi PISA 2022 di Indonesia mengalami penurunan rata-rata skor: skor membaca turun 12 poin (359), matematika turun 13 poin (366), dan sains turun 13 poin (383). Skor tetap jauh di bawah rata-rata OECD (476-485).
- Peningkatan peringkat Indonesia lebih banyak disebabkan oleh penurunan negara lain daripada peningkatan kualitas pendidikan di negara itu sendiri.
- Prioritas utama harus diberikan pada peningkatan akses ke pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dasar, dan memperkuat kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
- Hubungan Dengan Birokrasi Pendidikan: Reformasi birokrasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini dengan menyederhanakan struktur, meningkatkan koordinasi antar divisi, meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana, dan meningkatkan akuntabilitas.
- Sistem monitoring dan evaluasi (MONEV) harus terus memantau distribusi sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.

V. KESIMPULAN

Hasil analisis program pendidikan Indonesia yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, Prof. Abdul Mu'ti, dan Prof. Bryan Yulianto sangat terkait dengan konteks birokrasi pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan dan keberhasilan program. Reformasi birokrasi sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah di sektor pendidikan. Ini mencakup struktur organisasi, tata kelola, pembagian tugas yang jelas, dan pengawasan dan manajemen yang efektif. Dalam era Nadiem Makarim, reformasi pertama dimulai dengan program Merdeka Belajar, yang memungkinkan kebebasan belajar dan menggantikan sistem evaluasi nasional. Namun, pelaksanaannya terkendala oleh masalah infrastruktur, koordinasi yang buruk, dan kontroversi tentang pemanfaatan anggaran teknologi, yang berkontribusi pada penurunan skor PISA 2022, yang menuntut perbaikan.

Selama era Prof. Abdul Mu'ti, birokrasi lebih berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang merata, penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi, dan penguatan transformasi digital, yang masih menghadapi hambatan pemerataan akses. Penekanan pada pendidikan karakter dan pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil menunjukkan upaya birokrasi untuk inklusivitas dan penguatan nilai sosial. Namun, birokrasi pendidikan tidak melakukan apa yang diharapkan darinya.

Selama masa kepemimpinan Prof. Bryan Yulianto, birokrasi pendidikan tinggi mendapat perhatian khusus berkat penegakan yang ketat terhadap sistem akreditasi dan penjaminan mutu, serta dorongan yang kuat untuk meningkatkan riset dan inovasi, yang membutuhkan integrasi dengan industri dan kerja sama lintas lembaga. Untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi semaksimal mungkin berkontribusi pada kemajuan nasional, masalah utama terkait dengan pendanaan, akses ke teknologi, dan birokrasi yang efektif. Secara keseluruhan, pembaruan birokrasi pendidikan membutuhkan sistem pengendalian mutu yang kuat, transparansi anggaran, dan struktur organisasi yang adaptif dan responsif terhadap zaman. Reformasi birokrasi yang berhasil akan memperkuat layanan publik pendidikan, meningkatkan akuntabilitas, dan memudahkan sinergi antar unit kerja untuk mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan merata, yang merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pendidik.

VI. REFERENSI PUSTAKA

- Ali, M., Khairul Luthfi, M., Firdaus Oiwo, M., & Nasor, M. (2023). PENDEKATAN MAX WEBER: BIROKRASI SERTA STRUKTUR KEKUASAAN DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN MODERN. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2134. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/2536>
- Alim, M., Olli, R., Tue, N., & Hakeu, F. (2025). *Transformasi Birokrasi Pendidikan Di Era Digitalisasi* (R. Djahuno, Ed.). <https://penerbiteurka.com/2025/03/21/transformasi-birokrasi-pendidikan-di-era-digitalisasi/>
- Aprilyanti, S., Asbari, M., Supriyanti, A., & Fadilah, I. A. (2024). Catatan Pendidikan Indonesia: Evaluasi, Solusi, & Ekspektasi. *Journal of Information Systems an Management*, 03(02). <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.696>
- Arif, M., Rahmayanti, J. D., & Rahmawati, F. D. (2021). Penanaman Karakter Peduli Sosial Pada Siswa Sekolah Dasar. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 289–308. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.802>
- Fattah, A., Oktapia, D., Tussa'diyah, H., & Khotima, N. (2024). Tantangan dan Strategi Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi. *Cemara Journal*.
- Heriyadi, Rahmi, I., Sulistiawan, E., Kusmiran, A., & Sulistiyana. (2025). Systematic Literatur Review: Identifikasi Gap dan Kelemahan Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia Periode 2015-2024. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.
- Humas PPSDM. (2025). *Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025: "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua."* <https://Ppsdm.Kemendikdasmen.Go.Id/Konsolidasi-Nasional-Pendidikan-Dasar-Dan-Menengah-2025-Partisipasi-Semesta-Wujudkan-Pendidikan-Bermutu-Untuk-Semua/>.
- Iqbal, M., Siregar, A., Nur, A., Habib, F., & Dermawan, M. (2024). Analisis Evaluasi Program Pendidikan Kurikulum Merdeka Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 1.
- JPNN. (2024). *Nadiem Makarim Titipkan Guru, Dosen, Tendik & Pegiat Seni kepada Menteri Baru, Mengharukan*. <https://M.Jpnn.Com/News/Nadiem-Makarim-Titipkan-Guru-Dosen-Tendik-Pegiat-Seni-Kepada-Menteri-Baru-Mengharukan?Page=2>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, July). *Menteri PANRB Pastikan Kebijakan Strategis Reformasi Birokrasi Selaras dengan Program Prioritas Presiden*. <https://Www.Menpan.Go.Id/Site/Berita-Terkini/Menteri-Panrb-Pastikan-Kebijakan-Strategis-Reformasi-Birokrasi-Selaras-Dengan-Program-Prioritas-Presiden>.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, S. dan T. (2020). *Renstra Kemendikbud*. <https://Kemdiktisaintek.Go.Id/Renstra-Kemendikbud/>.
- Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. (2025). *RAPBN 2026: Anggaran Pendidikan Tinggi, Dosen, dan Sekolah Garuda Diperkuat untuk Cetak SDM Unggul*. <https://Kemdiktisaintek.Go.Id/Kabar-Dikti/Kabar/Rapbn-2026-Anggaran-Pendidikan-Tinggi-Dosen-Dan-Sekolah-Garuda-Diperkuat-Untuk-Cetak-Sdm-Unggul/>.
- Lubis, R. (2023). *Mengulik Hasil PISA 2022 Indonesia: Peringkat Naik, tapi Tren Penurunan Skor Berlanjut*. <https://Goodstats.Id/Article/Mengulik-Hasil-Pisa-2022-Indonesia-Peringkat-Naik-Tapi-Tren-Penurunan-Skor-Berlanjut-M6XDt>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/faq/peraturan-menteri-pendidikan-tinggi-sains-dan-teknologi-nomor-39-tahun-2025-tentang-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi/> (2025).
- Tasijawa, R., Pattipeiluhu, K., & Yaas, E. (2024). Manajemen Program Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Moral Siswa. *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2).
- Tim - detikInet. (2021). *Mengenal Chrome OS yang Dipakai di Laptop untuk Pelajar*. <https://Inet.Detik.Com/Consumer/d-5664013/Mengenal-Chrome-Os-Yang-Dipakai-Di-Laptop-Untuk-Pelajar>.

- Trianung Djoko Susanto, T., Iffatus Syarifah, A., Dawiyah, D., Adeela Kirana Budiman, F., Margareta, M., Kurnia Yanti, M., & Fatimah, Q. (2025). Studi Kelayakan dan Kebijakan Pembiayaan dalam Pengembangan Program Pendidikan. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 611–628. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4475>
- Wasisto, A. (2025). Perlunya Rasionalisasi Birokrasi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Bidang Polhukam, Komisi II*.
- Zakiah, N., Fahrezi, M., Nursikah, I., & Taufiq Azhari, M. (2024). Dinamika Kepemimpinan Perguruan Tinggi: Tantangan dan Strategi Manajemen untuk Menanggapi Perubahan Cepat di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3). <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>